

Formulaire de consentement - participants

Qui dirige ce projet?

Éric Robitaille, Ph. D., Conseiller scientifique spécialisé et professeur adjoint de clinique, École de santé publique, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal, INSPQ, 190 boul. Crémazie Est, Montréal, Québec, H2E1P2, tél. : 514-864-1600 poste 3561.

Décrivez-moi ce projet

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche portant sur les effets de l'implantation d'une coopérative alimentaire sur l'alimentation et la santé de la population ainsi que la vitalité communautaire (Étude EffICAS). Cependant, avant d'accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent.

L'objectif principal de ce projet est d'analyser les effets de l'implantation d'une coopérative d'alimentation dans une communauté rurale et dans un secteur ayant un faible accès aux aliments sains, à la qualité de l'alimentation, à la santé et à la vitalité communautaire.

Si je participe, qu'est-ce que j'aurai à faire?

Dans le cadre de ce projet, vous aurez à remplir un questionnaire en ligne à deux reprises. Remplir le questionnaire devrait durer environ 30-40 minutes à chaque fois.

Y a-t-il des risques ou des avantages à participer à cette recherche?

En participant, vous aurez la possibilité de contribuer à l'avancement des connaissances sur l'effet de l'implantation d'un commerce d'alimentation sur la santé et la vitalité communautaire. Vous recevrez un rapport de synthèse des résultats de la recherche. Aucun inconfort personnel ne résultera de votre participation à cette étude. Il n'existe pas non plus de risque connu à participer à cette recherche. Vous êtes libre d'y participer. Une compensation

financière de 25 dollars sous forme de carte-cadeau vous sera offerte pour chaque questionnaire complété. Elle vous sera acheminée par courriel.

Est-ce que mes données personnelles seront protégées?

Les renseignements recueillis lors de cette recherche seront traités de façon strictement confidentielle. Aucun résultat ne contiendra votre nom ou vos informations personnelles et personne ne pourra vous identifier. Un système de codes sera utilisé à cette fin. Votre nom et tous les autres renseignements (par exemple, votre adresse) permettant de vous identifier ne seront pas mentionnés. Les données du questionnaire seront entreposées sur un serveur de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et protégées par un mot de passe: seuls le chercheur principal, les co-chercheurs et les auxiliaires de recherche y auront accès. L'INSPQ conservera le matériel de recherche et les données pour au moins sept ans après la fin de l'étude, selon les procédures prévues à cet effet. Les données pourraient être utilisées pour d'autres projets de recherche. Les résultats seront utilisés exclusivement par les chercheurs lors de communications scientifiques ou d'enseignement et par l'INSPQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, qui financent cette recherche. Bien que certaines informations permettent de vous identifier, les renseignements recueillis lors de cette recherche seront traités de façon strictement confidentielle.

Est-ce que je suis obligé de répondre à toutes les questions et d'aller jusqu'au bout?

Votre participation à ce projet est volontaire. Vous avez le droit de vous retirer du projet à tout moment, sans conséquence. Votre retrait de l'étude n'aura aucun impact sur vous ou sur votre situation personnelle. Mais pour recevoir la compensation financière de 25 dollars, il faut répondre à toutes les questions.

À qui puis-je parler si j'ai des questions durant l'étude?

Pour toute question, vous pouvez contacter Éric Robitaille, chercheur principal, ou un membre de l'équipe de recherche au numéro sans frais 1-866-457-4624, ou à l'adresse suivante : info.efficas@inspq.qc.ca.

Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé de l'Université de Montréal.

Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs concernant votre participation à ce projet, vous pouvez contacter

le comité par courriel l'adresse cereses@umontreal.ca ou encore consulter le site Web : <http://recherche.umontreal.ca/participant> .

Si vous avez des plaintes concernant votre participation à cette recherche, vous pouvez communiquer avec l'ombudsman de l'Université de Montréal, au numéro de téléphone 514-343-2100 ou à l'adresse courriel : ombudsman@umontreal.ca. L'ombudsman accepte les appels à frais virés.

Comment puis-je donner mon accord pour participer à l'étude ?

Il vous suffit de:

- de lire la déclaration du participant;
- d'inscrire votre adresse courriel;
- d'inscrire vos noms et prénoms;
- de cocher « oui » à la suite de « Je consens à participer à l'étude. »;

Une copie du formulaire de consentement vous sera transmise par courriel afin de vous y référer au besoin.

CONSENTEMENT

Déclaration du participant

1. Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon accord ou non à ma participation.
 1. Je peux poser des questions à l'équipe de recherche et exiger des réponses satisfaisantes.
 2. Je comprends qu'en participant à ce projet de recherche, je ne renonce à aucun de mes droits et ne dégage pas les chercheurs de leurs responsabilités.
 3. J'ai pris connaissance du présent formulaire d'information et de consentement et j'accepte de participer au projet de recherche.

Courriel : _____

Nom et prénom : _____

Je consens: Oui Non

Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche en santé de l'Université de Montréal.

Projet no CERSES-20-041-D